

PRIMERJAVA IN ANALIZA ŠTUDENTSKIH STROŠKOV V SLOVENSКИH UNIVERZITETNIH MESTIH

Razširjen povzetek:

Namen: prispevek se ukvarja s primerjavo in analizo stroškov, ki jih imajo naši študenti v treh slovenskih univerzitetnih mestih – Ljubljana, Maribor in Koper.

Cilj: s samo raziskavo so želeli avtorji prispevka doseči naslednje cilje:

- ugotoviti, koliko znašajo glavni stroški bivanja in študiranja v posameznih univerzitetnih mestih,
- izvesti primerjavo pridobljenih stroškov med posameznimi univerzitetnimi mesti,
- s pomočjo pridobljenih podatkov izvesti simulacije študentskih stroškov na podlagi spremenljivk, vezanih na družinske prihodke,
- podati končne rezultate in analizo same raziskave.

Metodologija: v raziskavi so sodelovali 4 študenti iz 3 višjih strokovnih šol (Ljubljana, Celje in Brežice), katerim sta pomagala tudi 2 predavatelja višjih strokovnih šol iz Ljubljane in Brežic. Pri tem so bile uporabljene naslednje raziskovalne metode:

- deskriptivna metoda – gre za iskanje najnovejših podatkov, predvsem s spletnih virov, ki se navezujejo na stroške, ki jih imajo študenti v času svojega izobraževanja,
- metoda komparacije – gre za primerjavo pridobljenih podatkov med posameznimi univerzitetnimi mesti,

metoda simulacije – na podlagi pridobljenih rezultatov se bodo izvedle določene simulacije, kjer se bodo spreminjali vhodni podatki vplivnih spremenljivk,

- metoda analize – na podlagi pridobljenih rezultatov se bodo podale končne ugotovitve stroškov izobraževanja v posameznih univerzitetnih mestih.

Ugotovitve raziskave: sama raziskava je pokazala, da so analizirani stroški študijskega procesa najvišji v Mariboru, sledi Koper, nekoliko presenetljivo pa so stroški najnižji v Ljubljani. Tudi izvedbe simulacij so prinesle nekatere presenetljive rezultate, saj razlika teh stroškov, katerih ne pokrije državna štipendija, dodatno obremeni družinski proračun skoraj v povsem enakem deležu tako pri družinah, kjer imajo starši minimalno plačo, kot tudi pri družinah, kjer imajo starši povprečno plačo. Zato ti stroški niso glavni faktor pri odločanju o nadaljevanju izobraževalnega procesa na univerzah.

Znanstvena vrednost: Znanstvena vrednost tega prispevka je v tem, da prvič ponuja celovito primerjavo študentskih stroškov v treh glavnih slovenskih univerzitetnih mestih – Ljubljana, Maribor in Koper. Raziskava uporablja kombinacijo različnih raziskovalnih metod (deskriptivna, komparativna, simulacijska in analitična metoda) za pridobivanje natančnih in uporabnih podatkov. Te ugotovitve omogočajo nadaljnje razumevanje ekonomskih izzivov, s katerimi se soočajo študenti in prispevajo k oblikovanju politik in strategij za izboljšanje finančne podpore študentom na nacionalni ravni.

Praktična vrednost: sam prispevek ponuja veliko konkretnih podatkov in tudi povezav, ki se nanašajo na stroške študijskega procesa, na enem samem mestu, kar omogoča uporabniku tega prispevka kar nekaj prihrankov pri času, ki bi ga potrošil, če bi moral te podatke pridobiti preko posameznih, uradno dostopnih virov. Obenem pa omogoča dobro izhodišče za širitev analize še na druge stroške, ki vplivajo na sam študijski proces in v le-tej niso zajeti.

Omejitve raziskave: raziskava je omejena na nekatere čisto določene spremenljivke, saj so avtorji raziskave menili, da bi s širitvijo le-teh postala raziskava preveč nepregledna in preveč kompleksna. Tako je bila raziskava omejena na naslednje spremenljivke: stroški nastanitve v študentskem domu, stroški subvencionirane prehrane, stroški medkrajevnega prevoza in stroški mestnega prevoza.

Originalnost: originalnost prispevka je povezana s tem, da so avtorji le-tega uspeli združiti nekatere bistvene podatke, ki so vezani na stroške študijskega procesa, za vsa tri univerzitetna mesta na istem mestu, kar omogoča direktno primerjavo le-teh. To pa pomeni dobro osnovo za odločanje o tem, na kateri univerzi bi se splačalo (glede na stroške študija) študirati.

Ključne besede: univerza, študij, stroški, raziskava, analiza.

DOI: 10.5281/zenodo.12657480

COMPARISON AND ANALYSIS OF STUDENT EXPENSES IN SLOVENIAN UNIVERSITY CITIES

Darko Pirtovšek, predavatelj, Slovenija¹

Miha Mahovlič, študent, Slovenija²

Tadej Petančič, študent, Slovenija³

Cekaj Leonis, študent, Slovenija⁴

Lara Friedrich, študentka, Slovenija⁵

Nadja Urška Senica, asistentka, Slovenija⁶

Expanded summary:

Purpose: *the contribution deals with comparing and analysing the costs incurred by our students in three Slovenian university cities - Ljubljana, Maribor, and Koper.*

Objective: the authors aimed to achieve the following objectives through the research:

- determine the main costs of living and studying in each university city,
- conduct a comparison of the obtained costs between individual university cities,
- perform simulations of student costs based on variables related to family income using the obtained data.
- provide final results and analysis of the research itself.

Methodology: the research involved 4 students from 3 higher vocational colleges (Ljubljana, Celje, and Brežice), assisted by 2 lecturers from higher vocational colleges in Ljubljana and Brežice. The following research methods were used:

- descriptive method - searching for the latest data, mainly from online sources, related to the costs students incur during their education,
- comparative method - comparing the obtained data between individual university cities,
- simulation method - based on the obtained results, certain simulations will be conducted, where input data of influential variables will be changed,
- analysis method - based on the obtained results, final findings of education costs in individual university cities will be provided.

Research findings: the research itself revealed that the analysed costs of the study process are highest in Maribor, followed by Koper, while somewhat surprisingly, the costs are lowest in Ljubljana. The simulations also yielded some surprising results, as the difference in these costs, which are not covered by the state scholarship, additionally burdens the family budget almost equally in families where parents earn a minimum wage and in families where parents earn an average wage. Therefore, these costs are not the main factor when deciding on continuing the educational process at universities.

Scientific value: the scientific value of this paper lies in its provision of the first comprehensive comparison of student costs in the three main university cities in Slovenia - Ljubljana, Maribor, and Koper. The research employs a combination of various research methods (descriptive, comparative, simulation, and analytical methods) to obtain accurate and useful data. These findings facilitate a deeper understanding of the economic challenges faced by students and contribute to the development of policies and strategies aimed at improving financial support for students at the national level.

Practical value: *the contribution offers a wealth of concrete data and links related to the costs of the study process in one place, enabling users of this contribution to save time that they would otherwise spend obtaining this information from individual, officially accessible sources. At the same time, it provides a good starting point for expanding the analysis to other costs that affect the study process and are not included in it.*

Research limitations: the research is limited to certain specific variables, as the authors of the study believed that expanding them would make the research too unwieldy and too complex. Thus, the study was limited to the following variables: accommodation costs in student dormitories, costs of subsidized meals, intercity transportation costs, and urban transportation costs.

Originality: *the originality of the contribution is linked to the authors' ability to combine essential data related to the costs of the study process for all three university cities in one place, enabling a direct comparison. This provides a good basis for deciding on which university would be worthwhile (in terms of study costs) to attend.*

Keywords: *university, study, costs, research, analysis.*

¹ ŠC PET, Višja strokovna šola, Ljubljana, Slovenija, darko.pirtovsek@guest.arnes.si

² ŠC PET, Višja strokovna šola, Ljubljana, Slovenija, mahovlicmiha@gmail.com

³ SIC Brežice, Višja strokovna šola, Brežice, Slovenija, tadejpetancic48@gmail.com

⁴ SIC Brežice, Višja strokovna šola, Brežice, Slovenija, cekajleonis@gmail.com

⁵ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, lara.friedrich@gmail.com

⁶ SIC Brežice, Višja strokovna šola, Brežice, Slovenija, urska.senica@sicbrezice.si

Uvod

V zadnjem času se veliko govori o tem, da se v Sloveniji zmanjšuje število rednih študentov, ki se vpisujejo na fakultete naših treh univerz v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Če pogledamo trend števila vpisov visokošolskih študentov na naše visokošolske ustanove v obdobju 10 let, med študijskima letoma 2013/14 in 2022/23 (tabela 1), vidimo, da se število le-teh načeloma stalno zmanjšuje (SURSa, 2023). Tako se je število študentov v študijskem letu 2022/23 glede na študijsko leto 2013/14 zmanjšalo za 12 % (Index10 let = 887).

Trend upadanja vpisa študentov se največkrat prepisuje številčno vse manjšim generacijam le-teh, kar je predvsem posledica padanja rojstev v državi. Ker smo želeli to tudi preveriti skozi uradne podatke, smo pogledali, kakšno je bilo število novorojenih otrok v obdobju 10 let, med letoma 1994 in 2004 (zamik za 19 let⁸), kar nekako ustreza zgoraj omenjenim generacijam študentov. V tabeli 1 lahko vidimo, da se je število novorojenih otrok (skoraj) stalno zmanjševalo (SURSB, 2024). V letu 2003 se je napram letu 1994 le-to zmanjšalo za 11 % (Index10 let = 89), kar povsem ustreza padcu števila študentov v zgoraj omenjenem obdobju.

Tabela 1: Prikaz spreminjanja števila visokošolskih študentov in novorojenih otrok
(SURSa, 2023, SURSB, 2024, lastni izračun)

študijsko leto	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Index _{10 let}
število visokošolskih študentov	79518	74131	69636	68546	66181	65425	66066	72130	71094	70000	88
Leto	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Index _{10 let}
število novorojeni otrok	19463	18980	18788	18165	17856	17533	18180	17477	17501	17321	89

Vendar, če bi v teh izračunih izločili podatke za študijsko leto 2013/14, kjer je bil delež študentov, ki so zaključevali študij še po starih (predbolonjskih) visokošolskih programih, še kar precej visok in bi upoštevali samo zadnjih 9 študijskih let, bi bil padec števila visokošolskih študentov 6 %, medtem ko bi bil padec števila novorojenih otrok za enako obdobje 9 let 9 %⁹. Torej se je v obravnavanih obdobjih število študentov zmanjšalo precej manj kot število novorojenih otrok.

Kot drugi glavni vzrok za padec vpisa študentov v zadnjem obdobju se navaja povečanje stroškov, povezanih s samim študijskim procesom. In prav to je bil tudi namen našega prispevka oz. raziskave, narediti primerjavo in analizo stroškov, ki jih imajo naši študenti v treh slovenskih univerzitetnih mestih – Ljubljana, Maribor in Koper. Želeli smo namreč ugotoviti, kako se ti stroški po posameznih univerzitetnih mestih razlikujejo.

Pri sami izvedbi raziskave smo si zastavili naslednje cilje:

- ugotoviti, koliko znašajo glavni stroški bivanja in študiranja v posameznih univerzitetnih mestih,
- izvesti primerjavo pridobljenih stroškov med posameznimi univerzitetnimi mesti,
- s pomočjo pridobljenih podatkov izvesti simulacije študentskih stroškov na podlagi spremenljivk, vezanih na družinske prihodke ter
- podati končne rezultate in analizo same raziskave.

Pri samem pridobivanju podatkov, vezanih na stroške študijskega procesa, smo se na začetku odločili, da se bomo pri tem omejili na najbolj (po našem mnenju) bistvene stroške, ki so povezani s samim študijskim procesom. Tako smo se odločili, da raziščemo naslednje postavke stroškov:

- stroški nastanitve v študentskih domovih,
- stroški prehrane študentov,
- stroški mestnega prevoza in
- stroški medkrajevnega prevoza.

V nadaljevanju bomo prikazali sam način in izvedbo raziskave.

⁷ Izračun avtorjev prispevka.

⁸ Študijski proces se naj bi začel po srednji šoli nekje pri 19 letih (opomba avtorjev prispevka).

⁹ Izračun avtorjev prispevka.

Prikaz in analiza glavnih stroškov študija v treh univerzitetnih mestih

Kratka predstavitev univerzitetnih mest

Univerzitetno mesto Ljubljana: Ljubljana je glavno mesto Republike Slovenije, ki se nahaja v srcu Evrope in je z 287.076 tisoč prebivalci (SURSc, 2023) in pa 163 km² največje in najbolj naseljeno mesto v državi. Je tudi središče mestne občine Ljubljana in osrednjeslovenske regije. Ljubljana se uveljavlja kot geografsko, kulturno, znanstveno, ekonomsko, prometno, politično in administrativno središče države, obkroženo z metropolitanskim območjem, ki šteje več kot pol milijona prebivalcev. Poleg tega je Ljubljana ključno prometno vozlišče in pomembno stičišče več mednarodnih avtocest.

Slika 1: Pogled na univerzitetno mesto Ljubljana
(Slovenia360, 2024)

Ljubljana se uveljavlja kot izobraževalno središče, ki ponuja široko paleto akademskih programov in raziskovalnih možnosti. Kot dom več uglednih univerz in raziskovalnih institucij mesto privablja študente in strokovnjake iz celega sveta. Z raznoliko kulturno in intelektualno sceno ter številnimi možnostmi za mednarodno sodelovanje Ljubljana predstavlja privlačno destinacijo za akademski napredek in intelektualno rast. Ljubljano krasi tudi glavna univerza, Univerza v Ljubljani, ki je bila ustanovljena leta 1919. Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena kot odgovor na potrebo po visokošolskem izobraževanju v takratni Kraljevini SHS (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev). Formalno jo je ustanovil Narodni svet Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z Odlokom o ustanovitvi Univerze v Ljubljani 3. decembra 1919. Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša univerza v Sloveniji ter ena izmed najuglednejših in najbolj priznanih izobraževalnih institucij v regiji. Ponuja širok spekter študijskih programov na vseh ravneh izobraževanja ter izjemno raznoliko raziskovalno dejavnost v različnih znanstvenih disciplinah.

Slika 2: Logotip Univerze v Ljubljani

(MojaObčina.si, 2022)

Univerzo v Ljubljani obiskuje cca. 37.400 študentov, zaposluje pa skoraj 6.900 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih ter administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in 3 umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridihs vsenavzočnosti v mestu (Univerza v Ljubljani, 2024).

Članice Univerze Ljubljana so naslednje (Univerza v Ljubljani, 2024):

- Akademija za glasbo,
- Akademija za gledališče, radio film in televizijo,
- Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,
- Biotehniška fakulteta,
- Ekonomska fakulteta,
- Fakulteta za arhitekturo,
- Fakulteta za družbene vede,
- Fakulteta za elektrotehniko,
- Fakulteta za farmacijo,
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
- Fakulteta za matematiko in fiziko,
- Fakulteta za pomorstvo in promet,
- Fakulteta za računalništvo in informatiko,
- Fakulteta za socialno delo,
- Fakulteta za strojništvo,
- Fakulteta za šport,
- Fakulteta za upravo,
- Filozofska fakulteta,
- Medicinska fakulteta,
- Naravoslovnotehniška fakulteta,
- Pedagoška fakulteta,
- Pravna fakulteta,
- Teološka fakulteta,
- Veterinarska fakulteta in
- Zdravstvena fakulteta.

Univerzitetno mesto Maribor: Maribor je mesto na Štajerskem v Republiki Sloveniji. Z 96.209 stalnimi prebivalci (SURSD, 2023) je drugo največje slovensko mesto ter sedež Mestne občine Maribor. Mesto je neformalna prestolnica slovenske Štajerske ter velja za gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, zdravstveno, trgovsko in turistično središče celotne severovzhodne Slovenije. Je središče podravske statistične regije in vzhodne kohezijske regije. V Mariboru je sedež druge največje in obenem druge najstarejše slovenske univerze, Univerze v Mariboru (ustanovljene 1975).

Slika 3: Pogled na univerzitetno mesto Maribor
(Zavod za turizem Maribor, 2024)

Maribor je pomembno središče univerzitetnega izobraževanja v Sloveniji. Mesto je dom številnim uglednim visokošolskim ustanovam, ki nudijo raznolike študijske programe na različnih področjih. Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Sedež ima v stavbi nekdanje Mestne hranilnice na Slomškovem trgu v Mariboru. Prvi rektor Univerze v Mariboru je bil dr. Vladimir Bračič. Trenutno (od leta 2018) je rektor Univerze v Mariboru dr. Zdravko Kačič. Univerza je bila ustanovljena leta 1975, njeni zametki pa segajo v leto 1859, ko je bila na pobudo tedanjega lavantinskega in prvega mariborskega škofa Antona Martina Slomška ustanovljena Visoka bogoslovna šola. Več višjih šol, ki so postale osnova za kasnejšo univerzo, pa je bilo ustanovljenih konec 50-ih ter v začetku 60-ih let 20. stoletja: leta 1959 Višja komercialna šola in Višja tehniška šola, 1960 Višja agronomska šola, Višja pravna šola in Višja stomatološka šola, 1961 pa Pedagoška akademija. Takrat je v Mariboru začel izhajati tudi študentski časopis Katedra, izhajal je do leta 1994, ko je bil ustanovljen Mariborski radio študent (MARŠ). Slovesna razglasitev ustanovitve Univerze v Mariboru je bila 19. septembra 1975.

Slika 4: Logotip Univerze Maribor
(Wikipedija, 2022)

V sestavu Univerze v Mariboru je danes sedemnajst fakultet, od katerih jih ima 12 sedež v Mariboru ali okolici, ostalih 5 pa v drugih slovenskih mestih (Kranj, Ljubljana, Celje, Brežice, Krško in enota v Velenju). 12 fakultet s sedežem v Mariboru so (Univerza v Mariboru, 2024):

- Ekonomsko-poslovna fakulteta (EPF),
- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI),
- Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA),
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT),
- Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) (prostore ima v prenovljenem gradu Hompoš v vasi Pivola nedaleč od Maribora),
- Fakulteta za naravoslovje in matematiko (FNM),
- Fakulteta za strojništvo (FS),
- Fakulteta za zdravstvene vede (FZV),
- Filozofska fakulteta (FF),
- Medicinska fakulteta (MF),
- Pedagoška fakulteta (PeF),
- Pravna fakulteta (PF).

Poleg njih v sestavu univerze delujeta še dve pridruženi članici (Univerza v Mariboru, 2024):

- Univerzitetna knjižnica Maribor,
- Študentski domovi Maribor.

Pod univerzo spadata tudi (Univerza v Mariboru, 2024):

- Računalniški center Univerze v Mariboru (RCUM),
- Univerzitetni športni center Leona Štuklja.

Univerzitetno mesto Koper: Koper (italijansko Capodistria) je obmorsko mesto v slovenski Istri, drugo največje na istrskem polotoku (za hrvaškim Puljem). Koper je s 26.100 prebivalci (SURSe, 2023) peto največje mesto v Sloveniji. Je eno najpomembnejših regionalnih središč v državi, središče istoimenske mestne občine, ima pa tudi edino slovensko tovorno pristanišče Luko Koper, locirano sredi Koprskega zaliva severno od mesta. Mesto leži na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina.

Slika 5: Pogled na univerzitetno mesto Koper

(Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, 2024)

Univerza na Primorskem (UP) je bila ustanovljena 29. januarja 2031. Po datumu nastanka je tretja univerza v Sloveniji. Njena rektorica je Klavdija Kutnar, ki štiriletni mandat opravlja od leta 2019. Univerza na Primorskem vključuje 9 članic, tj. 6 fakultet, raziskovalni inštitut, univerzitetno knjižnico in študentske domove. Na vseh treh stopnjah izvaja 79 študijskih programov. Dan UP je 17. marec. Med letoma 2003 in 2015 je v okviru UP delovalo Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Nekdanji rektorji so bili Lucija Čok (en mandat, 2003–07), Rado Bohinc (en mandat, 2007–2011) in Dragan Marušič (dva mandata, 2011–2019). Na UP dela 730 oseb, od tega 480 raziskovalcev in visokošolskih učiteljev, od tega jih 59 prihaja iz tujine. Ima 5.745 študentov, od tega jih je 1.122 iz 39 tujih držav.

Slika 6: Logotip Univerze na Primorskem
(LinkedIn, 2023)

Univerza na Primorskem je sestavljena iz naslednjih članic (Univerza na Primorskem, 2024):

- Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ),
- Fakulteta za management (UP FM),
- Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT),
- Pedagoška fakulteta (UP PEF),
- Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica),
- Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ),
- Inštitut Andrej Marušič (UP IAM).

Univerza na Primorskem je z namenom zagotavljanja razvoja znanosti in strokovnosti ter sodelovanja s širšim okoljem ustanovila naslednje centre (Univerza na Primorskem, 2024):

- Karierni center UP - KC UP
- Center znanosti UP (Akvarij Piran | Arheološki park Simonov zaliv)
- Založba UP - ZUP
- Center za razvoj in prenos znanja UP
- Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub)).

Prikaz stroškov študija v Ljubljani

Kot je bilo predhodno v uvodu že omenjeno, smo se pri prikazu stroškov, ki jih imajo študenti, omejili na štiri glavne spremenljivke, ki so:

- stroški nastanitve v študentskih domovih,
- stroški prehrane študentov,
- stroški mestnega prevoza in
- stroški medkrajevnega prevoza.

Pri samem izračunu stroškov smo še dodatno opredelili določene predpostavke:

- vse stroške smo preračunali na obdobje enega meseca,
- pri vseh stroških smo upoštevali cene, ki vsebujejo državne subvencije,
- pri stroških prehrane smo upoštevali 5 delovnih dni (med vikendom se študenti prehranjujejo doma), pri čemer smo vedno izbrali 5 restavracij z najbolj ugodno ponudbo,
- pri stroških kosila smo dodali še strošek ene brezalkoholne pijače (največkrat Coca Cola) ali piva.

V Ljubljani lahko študenti izbirajo med 28 študentskimi domovi, ki se nahajajo na 7 različnih lokacijah, in sicer: Rožna dolina, Bežigrad 1, Bežigrad 2, Center 1, Center 2, Šiška in pa Vič (Študentski dom Ljubljana-a, 2024). Pri cenah nastanitve v študentskih domovih smo upoštevali tiste cene, ki vključujejo subvencijo, ki za študijsko leto 2023–24 znaša 27,80 € (GOV.SIa, 2023).

Pri izračunu povprečne subvencionirane cene nastanitve v študentskih domovih v Ljubljani smo imeli srečo, saj je le-ta že izračunana¹⁰ in znaša cca. 85,28 € na posteljo. Pri tem je potrebno dodati še strošek za dežurstvo in varovanje, ki znaša 29,02 €¹¹, strošek, ki je namenjen za sredstva doma in je 2,44 € in strošek za sredstva SSS (sredstva za svet stanovalcev), ki znaša 1,49 € (Študentski dom Ljubljana-b, 2024).

Če vse skupaj seštejemo, dobimo: 85,28 € + 29,02 € + 2,44 € + 1,49 € = 118,23 €.

Izračun pokaže, da je povprečna mesečna cena nastanitve študenta v študentskem domu cca. 118,00 € na ležišče.

Naslednji pomembni strošek je povezan s študentsko prehrano. Pri tem strošku smo predpostavili, da mora imeti študent vsaj en topel obrok na dan, pri čemer smo mislili predvsem na kosilo. Želeli smo ugotoviti, koliko znašajo stroški povprečnega kosila z vključeno 1 pijačo, pri čemer smo seveda upoštevali tudi državno subvencijo.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane vključujejo vse osebe s statusom študenta. To vključuje študente visokošolskih zavodov, univerzitetnih programov, višjih strokovnih programov, in vse druge, ki so vpisani v študijske programe. Subvencionirana študentska prehrana je namenjena tem osebam kot oblika pomoči pri kritju stroškov prehrane med študijskim obdobjem. Višina subvencije za posamezen obrok znaša 4,02 evra. To pomeni, da študenti lahko v študentski menzi ali drugi ustanovi, ki sodeluje v programu subvencionirane prehrane, doplačajo le del cene obroka, saj država ali šolska ustanova krije preostanek stroškov v višini subvencije (GOV.SIb, 2024).

Pri sami izbiri ponudnikov smo se omejili na število petih ponudnikov, pri čemer smo, zaradi lažjega izračuna povprečnih stroškov obroka, predpostavili, da študent obeduje vsak dan pri drugem ponudniku.

V nadaljevanju smo iskali tiste restavracije, v katerih je doplačilo za kosilo najnižje. Pri tem smo si pomagali s spletno stranjo »Študentska prehrana«, kjer so zbrani vsi podatki o restavracijah v Sloveniji, ki jemljejo študentske bone (Študentska prehrana, 2024). Mi smo se omejili na tiste restavracije, ki nudijo študentom največ ugodnosti. V Ljubljani obstaja kar veliko različnih restavracij, menz in kavarn, ki ponujajo obroke po subvencioniranih cenah za študente. Pri tem smo prišli do ugotovitve, da v Ljubljani obstaja zelo veliko ponudnikov, pri katerih doplačilo ni potrebno, zato smo se pri sami izbiri odločili za tiste, ki so nekako najbolj »popularni« To so:

- Okrepčevalinca Holyfood,
- Žito bavarski dvor,
- Pizzeria Šestinka,
- Kavarna Mafija in
- Gostilnica Lipca – Indeks.

1. **Okrepčevalnica Holyfood:** nahaja se v samem centru Ljubljane, blizu npr. Fakultete za strojništvo ter Filozofske fakultete in nudi predvsem vegetarijansko (tudi vegansko) prehrano, pri čemer so orientirani predvsem na pizze. Študenti v okrepčevalnici ne rabijo doplačati obroka. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 1,70 €, piva nimajo.
2. **Žito Bavarski dvor:** nahaja se na Slovenski cesti na Bavarskem dvoru in nudi pestro izbiro sendvičev, burekov, solatnih krožnikov in tudi »kosila na poti«. Študentom ni potrebno doplačati obroka. Dodatni strošek za pijačo, ki jo lahko dobijo v hladilnikih, znaša: Coca Cola 1,18 €, pivo 1,58 €.
3. **Pizzeria Šestinka:** nahaja se v centru mesta, na Miklošičevi cesti. Njena značilnost je v tem, da ne sprejemajo naročil gostov pri mizah in jih tudi ne strežejo. Gostje samopostrežno izbirajo med pestro ponudbo najrazličnejših pic, študentom ni potrebno doplačati obroka. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 1,50 €, pivo 2,00 €.
4. **Kavarna Mafija:** nahaja se na Jadranski ulici, zraven Fakultete za matematiko in fiziko, povsem blizu študentskih domov na Gerbičevi in Mestnem logu. Nudijo pizze, sendviče, tortilje in tudi kosila. Doplačila za študente na bone ni. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 2,10 €, piva nimajo.

¹⁰ Upoštewane so vse kapacitete v študentskih domovih (opomba avtorjev prispevka).

¹¹ Če je študent pripravljen dežurati, se mu strošek povrne, a je to bolj redko (Interni vir Študentski domovi Ljubljana).

5. **Gostilnica Lipca – Index:** tudi Lipca – Index se nahaja skoraj na isti lokaciji kot Okrepčevalnica Holyfood, torej, blizu Fakultete za strojništvo in Filozofske fakultete. Nudijo pice, testenine, sendviče, burgerje, perutničke. Doplačila za študente na bone ni. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 1,50 €, piva nimajo.

Pridobljene podatke preračunamo na povprečne stroške in dobimo: povprečni dnevni strošek obroka znaša 0,00 €, pijača 1,65 €, skupaj 1,65 €. Če to pomnožimo z 22 delovnimi dnevi, dobimo mesečni strošek prehrane v višini cca. 36,00 €.

Naslednji stroški so povezani s cenami vozovnic medkrajevnega prevoza. Vlada RS je v mesecu avgustu leta 2021 sprejela pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, 2021, str. 8094–8095), v katerem je določeno, da so cene vozovnic medkrajevnega prevoza za dijake in študente enake ne glede na oddaljenost od kraja šolanja. Tako so cene le-teh naslednje:

- mesečna vozovnica: 25 €,
- letna mesečna vozovnica: 200 €.

Mesečna vozovnica: cena mesečne vozovnice za dijake in študente znaša 25 evrov. S to vozovnico imajo dijaki in študenti dostop do javnega prevoza za en mesec, ne glede na oddaljenost od kraja šolanja.

Letna mesečna vozovnica: za dijake in študente je na voljo tudi možnost letne mesečne vozovnice, ki stane 200 evrov. Ta vozovnica omogoča enomesečno uporabo javnega prevoza za vsak mesec v letu.

Poleg teh dveh vozovnic obstajajo še nekatere druge vozovnice, katerih cene so vezane na čas koriščenja ali status študenta. Te so (Avtobusni promet Murska Sobota d. d., 2021):

- mesečna vozovnica M10: 20 €,
- letna mesečna vozovnica M10: 160 €,
- mesečna vozovnica za registrirane športnike: 20 € in
- letna mesečna vozovnica za registrirane športnike: 160 €.

Mesečna vozovnica M10: posebna vozovnica M10 je na voljo po ceni 20 € na mesec. Ta vozovnica velja za deset mesecev v letu in omogoča dijakom in študentom dostop do javnega prevoza ne glede na oddaljenost od kraja šolanja.

Letna mesečna vozovnica M10: dijaki in študenti imajo možnost nakupa letne vozovnice M10 po ceni 160 €. Ta vozovnica velja za deset mesecev v letu in omogoča enomesečno uporabo javnega prevoza v vsakem mesecu.

Mesečna vozovnica za registrirane športnike: za registrirane športnike je na voljo posebna mesečna vozovnica, ki stane 20 €. S to vozovnico imajo športniki dostop do javnega prevoza za en mesec, ne glede na oddaljenost od kraja šolanja.

Letna mesečna vozovnica za registrirane športnike: registrirani športniki lahko pridobijo letno vozovnico po ceni 160 evrov. Ta vozovnica omogoča enomesečno uporabo javnega prevoza za vsak mesec v letu.

Naslednji stroški so vezani na cene vozovnic za mestni potniški prevoz. Mestni potniški prevoz v Ljubljani upravlja javno podjetje Ljubljanski potniški promet, ki je odgovorno za organizacijo in izvajanje mestnega avtobusnega, trolejbusnega in tramvajskega prevoza v mestu. To podjetje skrbi za vzdrževanje vozil, urejanje voznega reda, postajališča in vse ostale dejavnosti, povezane z mestnim javnim prevozom v Ljubljani (LPP, 2024). Cene vozovnic za mestni potniški promet so za študente vezane na čas koriščenja in določene kombinacije, vezane na medkrajevni javni prevoz. Le-te znašajo (LPP, 2023):

- mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet): 10 €,
- letna mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet): 100 €.

Skupni stroški medkrajevnega in mestnega prometa znašajo na letni ravni 300,00 €, kar pomeni na mesec 25,00 €.

Tako znašajo skupni stroški naših izbranih postavk v Ljubljani na mesec: 118,00 € + 36,00 € + 25,00 € = **179,00 €**.

Prikaz stroškov študija v Mariboru

V Mariboru lahko študenti izbirajo med 17 študentskimi domovi, ki se, večinoma, nahajajo na 3 večjih lokacijah: na Tyrševi, na Gosposvetski in na Koroški cesti (Študentski domovi UMa, 2024). V tabeli 2 so podane stanarine za študente v vseh 17 študentskih domovih z upoštevanjem subvencij.

Tabela 2: Cene stanarin za redne študente z odločbo o dodelitvi subvencije

(Študentski domovi UMB, 2023)

KTG	DOM/VRSTA SOBE	CENA NA LEŽIŠČA NA MESEC V EUR	LEŽIŠČ	LEŽIŠČ SKUPAJ
I.	4. dom / DS 16. dom / DS	88,00	232 64	296
II.	1. dom / DS 3. dom / DS	90,00	214 280	494
III.	4. dom / ES 6. dom / DS	93,00	126 202	328
IV.	Depandansa / DS 2. dom / DS 3. dom / App DS 1. dom / App DS 6. dom / ES 7. dom / DS 16. dom / APP DS 4. dom / G DS 1<09	117,00	60 2 10 6 62 128 6 2	276
V.	Depandansa / ES 2. dom / ES	124,00	9 130	139
VI.	Lent/ŠD 8, 10, 11\$ 12/ DS	128,00	336	336
VII.	5. dom / ES 11. dom/ K16, P22, 122 / App DS 12. dom / 07, Pil, 111 / App DS Lent/ 8, 9, 10, 11,12/ ES	136,00	172 6 6 35	219
VIII.	13. dom / DS 14. dom / DS 14. dom / ES / App 7. DOM / ES 16. dom / ES	151,00	250 136 4 127 8	525
IX.	8. dom / 122, 211, 321 / ES 9. dom / 104, 108, 201/ ES 9. dom / pos, 105, 205/ G DS 10. dom / pol, 104, 108, 201/ ES 10. dom / P05, 105, 205 / G DS 13. dom / ES 14. dom / ES 16. dom / APP ES	166,00	3 4 6 4 6 26 2	56
X.	15. dom / G ES	196,00	48	48
XI.	15. dom / App DS	220,00	20	20
XII.	IS, dom dodatna oseba	76,00		
XIII.	15. dom APP I oseba v DS, 14. dom APP Pil, P12	440,00		

Kot je iz zabele razvidno, so študentski domovi razdeljeni v različne kategorije, ki so vezane na njihovo starost, opremljenost ipd. V tabeli so navedene tudi vrste sob, kot so domovi s samostojnimi sobami (DS), domovi s skupnimi sobami (ES), depandanse (DS in ES) ter apartmaji (App DS in App ES), cene na ležišče na mesec v EUR ter skupno število ležišč za posamezne domove. Vsak dom ima določeno število sob in ležišč, pri čemer so cene odvisne od vrste sobe in kategorije doma. Na primer, cene za sobe v domovih s samostojnimi sobami se gibljejo med 88,00 in 166,00 evri na ležišče na mesec, medtem ko so cene za sobe v domovih s skupnimi sobami nekoliko višje in se gibljejo med 93,00 in 196,00 evri na ležišče na mesec¹² (Študentski domovi UMB, 2023).

¹² Pri izračunu povprečne cene nastanitve namerno nismo upoštevali cene nastanitve v apartmajih (kategoriji XI in XII).

Na podlagi pridobljenih podatkom smo se lotili izračuna, koliko stane povprečno ležišče za študenta v mariborskih študentskih domovih. Ceno povprečnega ležišča smo izračunali na podlagi naslednje enačbe¹³:

$$\bar{c} = \sum_{i=1}^n \frac{L_i \times c_i}{L_i} \quad (2.1)$$

$\bar{c}$ = povprečna cena ležišča

L_i = skupno število ležišč z isto ceno; $i = 1, 2, \dots, n$

c_i = cena i -tega ležišča; $i = 1, 2, \dots, n$

e = enota

$$\text{Torej: } c = \frac{296 e \times 88,00 \frac{\text{€}}{e} + 494 e \times 90,00 \frac{\text{€}}{e} + \dots + 48 e \times 196,00 \frac{\text{€}}{e}}{296e + 494e + \dots + 48e} = \frac{321.311 \text{ €}}{2717 e} = 118,26 \text{ €/e}$$

Izračun pokaže, da je povprečna mesečna cena nastanitve študenta v študentskem domu cca. 118,00 € na ležišče.

Pri določevanju stroškov prehrane smo si spet pomagali s spletno stranjo »Študentska prehrana« in se omejili na tiste restavracije, ki v Mariboru nudijo študentom največ ugodnosti. Tako smo prišli do naslednjega izbora 5 restavracij, in sicer:

- Okrepčevalnica FERI,
- Pizzeria in špageteria Al Capone,
- Restavracija Interspar Maribor Europark,
- Restavracija Interspar Maribor2 Supernova in
- Restavracija dom 16.

1. **Okrepčevalnica FERI:** je priljubljena destinacija za študente, ki se nahaja v bližini Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) v Mariboru. Ponuja širok izbor jedi po dostopnih cenah, ki zadovoljijo različne prehranske okuse in potrebe. Študenti v tej restavraciji ne rabijo doplačati obroka. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 2,00 €, pivo 2,50 €.
2. **Pizzeria in špageteria Al Capone:** je študentom dobro znana lokacija za uživanje v italijanskih specialitetah, kot so pice, špageti, solate in druge jedi. Nudi prijetno vzdušje in prijazen storitev po ugodnih cenah. Študenti morajo v tej restavraciji doplačati za obrok 4,98 EUR. Dodatni strošek za pijačo znaša: brezalkoholna pijača 2,75 €, pivo 3,30 €.
3. **Restavracija Interspar Maribor Europark:** restavracija Interspar v nakupovalnem centru Europark v Mariboru je priljubljena destinacija med študenti zaradi raznovrstne ponudbe hrane. Študenti morajo v tej restavraciji doplačati za obrok 4,04 EUR. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 2,30 €, pivo 2,60 €.
4. **Restavracija Interspar Maribor 2 Supernova:** nahaja se v nakupovalnem središču Supernova in je del verige restavracij Interspar, ki slovi po svoji kakovostni ponudbi hrane in prijetnem vzdušju. Restavracija ponuja široko paleto jedi, ki segajo od tradicionalnih slovenskih specialitet do mednarodnih okusov. Študenti morajo v tej restavraciji doplačati za obrok 4,04 EUR. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 2,30 €, pivo 2,60 €.
5. **Restavracija dom 16:** nahaja se v bivšem Dijaškem domu Maribor na Gosposvetski 89. Na študentske bone je možno jesti vsak dan od ponedeljka do petka med 11. in 15. uro, ko so na voljo trije meniji, od katerih je en meni namenjen tistim, ki ne uživajo mesa. Študenti morajo v tej restavraciji doplačati za obrok 3,04 EUR. V restavraciji ni možno naročiti pijače.

Preračunani povprečni dnevni strošek obroka znaša 3,22 € in pijače 2,54 €, skupaj 5,76 €. Če to pomnožimo z 22 delovnimi dnevi, dobimo mesečni strošek prehrane v višini cca. 127,00 €.

Naslednji stroški, ki so vezani na cene vozovnic medkrajevnega prevoza, so, kot smo že omenili v točki 2.2, enaki za vse dijake in študente ne glede na oddaljenost od kraja šolanja. Torej:

- mesečna vozovnica: 25 €,
- letna mesečna vozovnica: 200 €.

Sledijo stroški cene vozovnic za mestni potniški promet. Tudi v Mariboru so pri mestnem prevozu cene vozovnic vezane na čas koriščenja in določene kombinacije, vezane na medkrajevni javni prevoz. Le-te znašajo (MARPROM, 2022):

- mesečna solo vozovnica (samo mestni promet): 16 €,
- mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet): 5 €,
- letna mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet): 50 €.

¹³ Enačbo smo naredili avtorji prispevka sami.

Mesečna solo vozovnica (samo mestni promet): cena mesečne solo vozovnice, ki velja samo za mestni promet, znaša 16 €. S to vozovnico imajo dijaki in študenti dostop do javnega prevoza v mestnem območju za en mesec.

Mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet): cena mesečne kombinirane vozovnice, ki velja ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet, je 5 €. Ta vozovnica omogoča uporabo javnega prevoza v mestnem prometu v kombinaciji z že veljavno vozovnico za medkrajevni promet.

Letna mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet): cena letne vozovnice za dijake in študente znaša 50 €. Ta vozovnica omogoča enoletno uporabo javnega prevoza v mestnem prometu.

Skupni stroški medkrajevnega in mestnega prometa znašajo na letni ravni 250,00 €, kar pomeni na mesec cca. 21,00 €.

Tako znašajo skupni stroški naših izbranih postavk v Mariboru na mesec: 118,00 € + 127,00 € + 21,00 € = **266,00 €**.

2.4 Prikaz stroškov študija v Kopru

V Kopru lahko študenti izbirajo med 4 študentskimi domovi. Od tega se 3 nahajajo v samem mestu Koper, 1 študentski dom pa v Portorožu. To so (Študentski domovi UPa, 2023):

- ŠD Koper,
- ŠD Prisoje.
- ŠD Barka in
- ŠD Portorož.

Gre predvsem za dvoposteljne sobe. Študenti med poletjem (načeloma) ne morejo bivati v študentskih domovih. Je pa mogoče za julij in avgust v primeru upravičenih potreb študenta skleniti aneks pod pogoji, ki jih določijo organi UP in UPŠD (Študentski domovi UPb, 2023). Vendar so tedaj mesečni stroški bivanja na letni ravni veliko višji, kot so sicer. Zato smo pri izračunu nastanitve upoštevali mesečne stroške bivanja samo za 10 mesecev. Ker ceniki za stroške bivanja v študentskih domovih tudi ne vsebujejo subvencij, smo le-te sami vključili v stroške bivanja. V tabeli 3 so prikazani mesečni stroški nastanitve v koprskih študentskih domovih.

Tabela 3: Cene stanarin za redne študente z upoštevanjem subvencije

(Študentski domovi UPa,b, 2023, lastni izračun)

DOM	CENA NA LEŽIŠČA NA MESEC V EUR	LEŽIŠČ SKUPAJ
ŠD Koper	103,38	94
ŠD Prisoje	98,52	242
ŠD Barka	98,52	55
ŠD Portorož	103,38	130

Na podlagi že poznanega načina izračuna znaša povprečna mesečna cena nastanitve študenta v študentskem domu cca. 100,00 € na ležišče.

Pri iskanju najugodnejših restavracij za študente v Kopru smo, preko spletno strani »Študentska prehrana«, prišli do izbora naslednjih 5 restavracij, in to so (Študentska prehrana, 2024):

- Okrepčevalnica Fast food magic,
- Restavracija Labirint,
- Dijaški in študentski dom Koper,
- Kitajska restavracija Cesarska hiša in
- Bar Rifugio food/drink and more.

1. **Okrepčevalnica Fast food magic:** okrepčevalnica se nahaja v neposredni bližini Univerze na Primorskem, zato je študentom še tako lažje dostopna. Ponuja širok nabor jedi, v ospredju so pa predvsem pice. Študenti v tej restavraciji doplačajo 2,14 € za izbran obrok. V ta strošek ni všteta nobena pijača, razen 1 dcl vode. Ker v okrepčevalnici ne ponujajo piva, je dodatni strošek pijače: Coca Cola 2,30 €.
2. **Restavracija Labirint:** restavracija se nahaja v samem mestnem jedru Kopra. Njihova ponudba vključuje različne jedi na žaru, kalamare, solatne krožnike, domače testenine in njoke, rižote, pripravljene mesne in veganske jedi ter veliko

vrst domačih pizz. Poleg tega ponujajo tudi svež domač kruh in sladice. Osnovno doplačilo obroka je 2,94 €. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 3,00 €, pivo 3,50 €.

3. **Dijaški in študentski dom Koper:** dom je v starem mestnem jedru Kopra, v neposredni bližini vseh treh koprskih srednjih šol, kar se tiče bližine fakultet, je dom v neposredni bližini Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki se nahaja na istem naslovu. Ponujajo samopostrežno restavracijo in raznolik izbor hrane. Doplačilo obroka znaša 2,98 €, v obrok je zraven všteti tudi sok. V restavraciji ni možno naročiti druge pijače.
4. **Kitajska restavracija Cesarska hiša:** Nahaja se 200 m od Parkcentra, nasproti škocjanskega zatoka. Ponuja različne kitajske jedi, najbolj priljubljene med študenti so piščanec, rezanci ter riž na več načinov. Doplačilo obroka znaša 3,74 €, vendar v obrok ni vključena nobena pijača. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 2,50 €, pivo 2,80 €.
5. **Bar Rifugio food/drink and more:** je priljubljen lokal med študenti, meni sestavljajo pretežno burgerji ter hitra hrana. Doplačilo obroka znaša 3,98 € brez pijače. Dodatni strošek za pijačo znaša: Coca Cola 3,00 €, pivo 3,00 €.

Preračunani povprečni dnevni strošek obroka znaša 3,16 € in pijače 2,24 €, skupaj 5,40 €. Če to pomnožimo z 22 delovnimi dnevi, dobimo mesečni strošek prehrane v višini cca. 119,00 €.

Kot že vemo, znašajo stroški medkrajevnega prevoza na mesečni ravni cca. 17,00 €.

V primeru, da imajo študenti kupljeno vozovnico medkrajevnega prevoza, imajo vožnjo z mestnim avtobusom do razdalje 5 km brezplačno (Interni vir podjetja Arriva, 2024).

Skupni stroški naših izbranih postavk v Kopru na mesec tako znašajo: 100,00 € + 119,00 € + 17,00 € = **236,00 €**.

2.5 Primerjava stroškov študija med univerzitetnimi mesti in analiza le-teh

V tabeli 4 in grafikonu 1 je prikazana primerjava mesečnih stroškov izbranih postavk študijskega procesa v posameznem univerzitetnem mestu.

Tabela 4: Primerjava stroškov izbranih postavk med univerzitetnimi mesti

(lastni izračun)

	Univerzitetno mesto Ljubljana	Univerzitetno mesto Maribor	Univerzitetno mesto Koper
Stroški nastanitve v študentskih domovih	118,00 €	118,00 €	100,00 €
Stroški obroka študentov	0,00 €	71,00 €	69,50 €
Stroški pijače	36,00 €	56,00 €	49,50 €
Stroški mestnega prevoza	8,00	4,00 €	0,00 €
Stroški medkrajevnega prevoza	17,00 €	17,00 €	17,00 €
Skupaj	179,00€	266,00 €	236,00 €

Grafikon 1: Prikaz mesečnih stroškov študentov v univerzitetnih mestih
(lastni vir)

Iz tabele oz. grafikona ugotavljamo, da so najvišji mesečni stroški življenja študenta v Mariboru (266,00 €), sledi mu Koper (236,00 €), najnižji pa so v Ljubljani (179,00 €).

Naša pričakovanja so bila ravno nasprotna, menili smo, da bo najdražje življenje prav v Ljubljani, sledil mu bo Koper in da bo najcenejše življenje prav v mestu Maribor. Delež stroškov nastanitve v študentskih domovih je v razmerju do celotnih obravnavanih stroškov najvišji. V Ljubljani in Mariboru znašata stroška nastanitve 118,00 € mesečno in v Kopru 100,00 €. Študent v vseh treh univerzitetnih mestih največji delež stroškov nameni ravno nastanitvi oz. bivanju v študentskem domu. V Ljubljani ta delež predstavlja kar 66 % celotnih obravnavanih stroškov, v Mariboru 44 % ter v Kopru 42 %.

Najbolj so nas presenetili pridobljeni podatki, ki zadevajo stroške hrane in pijače. Strošek mesečnih obrokov v deležu celotnih stroškov znaša v Ljubljani 0 %, saj je mogoče jesti v številnih restavracijah, ki ponujajo hrano na študentske bone brez doplačila. Predvidevamo, da je to možno zaradi večje konkurence med ponudniki, večjega števila študentov ter zaradi tega možnost izkoriščanja prednosti ekonomije obsega. Delež stroškov prehranjevanja znaša v Mariboru 27 % ter v Kopru 29 % od celotnih mesečnih stroškov.

Pri pijači je, zanimivo, situacija podobna. Nismo pričakovali, da bo cena pijače najnižja prav v Ljubljani. Mesečno stane pijača ob obroku študenta 36,00 €, kar predstavlja 10 % celotnih mesečnih stroškov, v Mariboru študent odšteje za pijačo 56,00 € oz. 21 % ter v Kopru 49,50 €, kar je prav tako 21 % celotnih mesečnih stroškov.

Stroški mesečnega mestnega prevoza znašajo v Ljubljani največ, 8,00 €, v Mariboru polovico manj, kar je 4,00 €, in v Kopru, presenetljivo, je mestni prevoz za študente zastoj.

Stroški medkrajevnega prevoza so v vseh treh univerzitetnih enak in znašajo mesečno 17,00 €.

Izvedba simulacij in analiza raziskave

V nadaljevanju naše raziskave smo izvedli še določene simulacije, saj smo hoteli videti, kaj pomenijo ti stroški za družinski proračun. Pri tem smo se osredotočili na dve spremenljivki, in sicer na minimalno plačo in povprečno plačo v Sloveniji. Trenutna minimalna plača v Sloveniji za leto 2024 znaša 1.253,90 € (GOV.SiC, 2024), medtem ko je povprečna mesečna plača za mesec februar 2024 znašala 2.279,52 € (SURSc, 2024).

Pri sami izdelavi simulacije smo predpostavili tudi to, da so (vsi) študenti pridobili tudi državno štipendijo, kar niti ni nelogično, saj zadnji podatek za leto 2021 kaže, da je državno štipendijo prejelo cca. 17.800 študentov. Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Z državno štipendijo želi država spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji

kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Za pridobitev državne štipendije dohodek v gospodinjstvu od 1. marca 2024 dalje ne sme presegati 1.269,24 € na osebo (GOV.SId, 2024).

V tabeli 5 so prikazani cenzusi za pridobitev štipendije.

Tabela 5: Prikaz cenzusa za pridobitev državne štipendija

(GOV.SId, 2024)

Dohodkovni razred	Povprečni mesečni dohodek na osebo v evrih	Osnovna višina v evrih za upravičenca nad 18 let starosti
1	do 384,61	269,74
2	od 384,62 do 461,54	227,17
3	od 461,55 do 538,46	184,57
4	od 538,47 do 679,51	141,97
5	od 679,52 do 820,51	99,39
6	od 820,52 do 1.051,31	74,87
7	od 1.051,32 do 1.269,24	65,17

Naslednji korak je bil pridobiti podatek, koliko znaša v povprečju državna štipendija za študente. Ker nikjer nismo našli podatka o tem, koliko študentov je v katerem dohodkovnem razredu, smo si pomagali z dvema viroma, na podlagi katerih smo nato sami določili trenutno višino povprečne državne štipendije. Prvi vir se nanaša na mednarodno raziskavo »EVROŠTUDENT VII«, ki se ukvarja s socialnimi in ekonomskimi pogoji življenja študentov v Evropi za obdobje 2018–2021, ki jo je za Slovenijo opravil Pedagoški inštitut, ki ugotavlja, da je bila povprečne državne štipendije konec tega obdobja cca. 151,00 € (Gril idr., 2022, str. 86). Drugi vir, s katerim smo si pomagali, pa je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), ki navaja, da naj bi se štipendije od leta 2022 do 2024 povečale za 20 % (ŠOS, 2021).

Tako smo na podlagi pridobljenih podatkov izračunali, koliko naj bi v trenutnem času znašala povprečna štipendija, in sicer tako, da smo osnovo, ki znaša 151,00 €, povečali za 20 % in dobili, da je ta cca 181 €¹⁴. Na podlagi stroškov, ki smo jih prehodno pridobili (točke 2.2 do 2.4), smo izvedli simulacije, s katerimi smo želeli ugotoviti, kolikšen delež predstavljajo ti stroški v obravnavanih plačah. Ker sta višini minimalne in povprečne plače podani v bruto vrednostih, smo pri samem deležu upoštevali njihuni neto vrednosti¹⁵. Tako znaša minimalna neto plača 902,00 € (Hočevar, 2024), povprečna plača pa 1.449,19 € (SURSc, 2024).

Analiza stroškov je pokazala, da so obravnavani mesečni stroški najvišji v Mariboru (266,00 €), sledijo stroški v Kopru (236,00 €), najnižji pa so v Ljubljani (179,00 €). Z upoštevanjem povprečne državne štipendije, ki znaša 181,00 €, smo ugotovili, da le-ta v Ljubljani pokrije vse stroške, v Kopru pokrije cca. 77 % delež stroškov in v Mariboru cca. 68 % delež stroškov. Tako mora študent v Kopru pokriti manjkajoča denarna sredstva v višini 55,00 € in študent v Mariboru v višini 85,00 € iz drugih virov. Največkrat je ta vir družinski proračun.

Kolikšna je obremenitev družinskega proračuna? Izvedli smo tri različne simulacije obremenitve družinskega proračuna, kjer smo spreminjali robne pogoje, vezane na višino plače in višino državne štipendije. Rezultati so prikazani v tabeli 6 in grafikonu 2.

Tabela 6: Prikaz deleža dodatnih stroškov pri različnih simulacijah

(lastni izračun)

Delež doplačila	Univerza	Univerzitetno mesto Ljubljana	Univerzitetno mesto Maribor	Univerzitetno mesto Koper
Povprečna plača vs. povprečna državna štipendija		0 %	3 %	2 %
Minimalna plača vs. realna državna štipendija		2 %	7 %	5 %
Povprečna plača vs. realna državna štipendija		4 %	7 %	6 %

¹⁴ Naša predpostavka (opomba avtorjev prispevka).

¹⁵ Kar dobimo "v žep" (opomba avtorjev prispevka).

Grafikon 2: Grafični prikaz deleža dodatnih stroškov pri različnih simulacijah
(lastni vir)

Pri sami simulaciji izračuna obremenitve družinskega proračuna smo najprej upoštevali dejstvo, da imamo opravka s štiričlansko družino, v kateri imajo enega študenta. Ker smo operirali s povprečnimi (računskimi) vrednostmi, smo najprej izračunali, kolikšen je delež teh stroškov pri povprečni slovenski plači, ki znaša cca. 1.450,00 € neto, skupaj, torej, 2.900,00 € (na člana družine 725,00 €). Tako znaša delež obremenitve za družinski proračun v Mariboru cca. 3 %, v Kopru cca. 2 %, v Ljubljani pa ni dodatnih stroškov za družinski proračun. To pa niso deleži, ki bi predstavljali večje težave pri zmožnostih pokrivanja teh stroškov.

V nadaljnji simulaciji pa smo upoštevali realni znesek državne štipendije, ki ga dobi študent v štiričlanski družini, če imata oba starša minimalno oz. povprečno plačo. Glede na dohodkovne razrede (tabela 5), bi študent v prvem primeru pridobil državno štipendijo v višini 141,97 € (4. dohodninski razred), saj znaša bruto mesečni prihodek na posameznega člana cca. 627,00 €¹⁶. To pa je manj, kot smo predpostavili, da znaša trenutna povprečna državna štipendija. Tako bi moral družinski proračun pokriti manjkajoča denarna sredstva v Mariboru v višini 124,00 €, v Kopru v višini 94,00 € in v Ljubljani v višini 37,00 €. To pa pomeni, da znaša delež obremenitve za družinski proračun, kjer imata oba starša minimalno plačo, katere neto višina znaša 902,00 €, skupaj torej 1.804,00 € (na člana družine 451,00 €), v Mariboru cca. 7 %, delež obremenitve, v Kopru cca. 5 % in v Ljubljani cca. 2 % dodatnih stroškov. Vidimo, da je sedaj delež dodatnih stroškov glede na prejšnji povprečni izračun precej višji (npr. v Mariboru s 3 % na 7 % - gre za več kot 200 % povečanje).

Kaj pa to pomeni za štiričlansko družino, kjer imata oba starša povprečno slovensko plačo? V tem primeru znaša bruto mesečni prihodek na posameznega člana cca. 1.140,00 €¹⁷. Študent bi pridobil državno štipendijo v višini 65,17 €, saj bi bil uvrščen v 7. dohodninski razred. Tako bi bil delež obremenitve za družinski proračun pri povprečni slovenski neto plači, ki znaša cca. 1.450,00 € skupaj, torej 2.900,00 € (na člana družine 725,00 €), naslednji: v Mariboru cca. 7 % (202,00 €), v Kopru cca. 6 % (172,00 €) in v Ljubljani cca. 4 % (115,00 €) dodatnih stroškov.

Iz pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da so deleži dodatnih stroškov v naših univerzitetnih mestih pri minimalni in povprečni plači zelo podobni, večja razlika je le v Ljubljani, kjer je razmerje deleža minimalna plača proti povprečni plači 1:2. Zato bi lahko rekli, da so stroškovne obremenitve »osnovnih dobrin«¹⁸ za družinski proračun skoraj enake tako pri minimalni kot tudi povprečni plači. Vzrok je v tem, da gre tukaj za nekakšne variabilne stroške, saj je višina državne štipendije vezana na višino prihodka na posameznega člana družine. S tega vidika bi lahko dejali, da imajo študenti, ne glede na svoj socialni status, povsem enakovredne pogoje za nemoteno izvajanje študijskega procesa.

¹⁶ 2.507,80 €: 4 člani = 626,95 €/člana (izračun avtorjev prispevka).

¹⁷ 4.559,04 €: 4 člani = 1.139,76 €/člana (izračun avtorjev prispevka).

¹⁸ Sem spadajo po Maslow-u hrana, pijača, obleka, stanovanje (opomba avtorjev prispevka).

Problem se pojavi, ko se tem stroškom »osnovnih dobrin« dodajo še drugi stroški (npr. stroški za literaturo), ki pa so fiksni za vse študente določene fakultete, zato realno veliko bolj obremenjujejo družinske proračune z minimalnimi plačami. Tudi zaradi takšnih in še drugih dodatnih stroškov (npr. stroški za osebno higieno), si študenti izboljšujejo svoj socialni status tudi z dodatnim delom, predvsem preko študentskega servisa. Tako je v že prej omenjeni raziskavi »Evroštudent VII« bilo ugotovljeno (Gril idr., 2022, str. 60), da je v obdobju 2018–21 skoraj 57 % vseh študentov delalo skozi celotno študijsko leto, od tega dobrih 74 % preko študentskega servisa.

Sama raziskave, ki smo jo naredili, je tako pokazala, da so stroški najbolj osnovnih postavk (hrana, stanovanje, prevoz) ki so potrebne za sam začetek izvajanja študijskega procesa, v nasprotju z našimi predvidevanji, povsem primerni, v nekaterih primerih celo nizki, saj tako država kot tudi sama univerzitetna mesta nudijo veliko popustov (subvencij) in dodatnih ugodnosti.

To pa tudi nekako potrjuje našo skepso iz uvoda naše raziskave, da ni padec študentov tako zelo povezan s povečevanjem stroškov študijskega procesa. Večji vpliv ima, najverjetneje, padec števila novorojenih otrok, čeprav smo tudi glede tega vzroka že v uvodu ugotavljali, da je le-ta višji, kot pa je padec števila študentov. Zato menimo, da je eden od zelo možnih vzrokov tudi povečan odhod študentov v tujino¹⁹.

Zaključek

V naši raziskavi smo se ukvarjali s pridobivanjem podatkov, vezanih na glavne (osnovne) stroške študijskega procesa, ki so vezani na prehrano, nastanitev in prevoz. Menimo namreč, da sto to tisti začetni stroški, ki že takoj determinirajo možnost normalne izvedbe le-tega. Pri tem smo želeli ugotoviti, kakšni so ti stroški v našim univerzitetnih mestih.

Pridobljeni rezultati so pokazali (grafikon 3), da so ti stroški mesečno najvišji v Mariboru (266,00 €), sledi Koper (236,00 €), najnižji, presenetljivo, pa so v Ljubljani (179 €).

Pri sami izvedbi simulacij smo te stroške uporabili kot izhodišče za to, da smo lahko izračunali, kolikšen delež dodatnih stroškov predstavljajo le-ti v družinskem proračunu. Pridobljeni rezultati so nas precej presenetili, saj je delež dodatnih stroškov tako pri minimalni kot tudi povprečni plači zelo podoben, kar pomeni, da ti stroški, ki smo jih analizirali, niso odločilni faktor glede odločitve o nadaljnjem izobraževanju na univerzah.

Seveda pa na samo strukturo in višino stroškov vplivajo tudi druge postavke, ki pa imajo veliko večji vpliv na tiste družinske proračune, katerih starši imajo minimalne plače.

Grafikon 3: Mesečni skupni stroški študija v univerzitetnih mestih
(lastni vir)

¹⁹ To je naše osebno mnenje, ki ga nismo preverjali (opomba avtorjev prispevka).

Zato seveda ni presenetljivo, da velika večina študentov ob študiju dela tudi (predvsem) preko študentskih servisov, da bi si izboljšali svoj socialni status.

Ker smo avtorji tega prispevka študenti, ki študiramo na višjih strokovnih šolah, svetujemo, da se študenti, ki bi težko ali sploh ne bi mogli študirati na naših univerzah, vpišejo na eno od višjih strokovnih šol v Sloveniji, saj takšen način študija omogoča, da študent lahko študira v svojem kraju ali vsaj zelo blizu svojega kraja. S tem se določeni stroški zelo zmanjšajo ali pa jih sploh ni.

Kot smo že omenili, smo se v svoji raziskavi omejili samo na določene osnovne stroškovne postavke, drugih, tudi zelo pomembnih postavk, nismo obravnavali, saj bi to samo raziskavo, absolutno, preveč razširilo. Zato pa menimo, da je le-ta dobro izhodišče za nadaljnje raziskave in študije.

Viri in literatura

1. Statistični urad RS. (2023). *Študenti terciarnega izobraževanja v Sloveniji*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0955069S.px/>
2. Statistični urad RS. (2024). *Osnovni podatki o rojenih v Sloveniji*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05J1002S.px>
3. Statistični urad RS. (2023). *Prebivalstvo po občinah in naseljih v Sloveniji*. Pridobljeno 18. 4. 2024 s spletne strani: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5003S.px/table/tableViewLayout2/>
4. WIKIPEDIJA. (2023). *Ljubljana*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: <https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana>
5. Slovenia360. (2024). *Ljubljana*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: https://www.slovenia360.si/en/search-results?keywords=ljubljana&pin_id=3527
6. MojaObčina.si. (2022). *Logotip univerze v Ljubljani*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.mojaobcina.si/ljubljana/novice/teden-univerze-v-ljubljani-2022.html>
7. Univerza v Ljubljani. (2024). *Univerza*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.uni-lj.si/univerza>
8. LinkedIn. (2023) *Univerza na Primorskem*. Pridobljeno 12. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.linkedin.com/school/universityofprimorska/?originalSubdomain=za>
9. Univerza na Primorskem. (2024). *Članice univerze*. Pridobljeno 12. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.upr.si/si/univerza/clanice-univerze#>
10. Študentski dom Ljubljana. (2024). *Domovi za študente*. Pridobljeno 20. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.stud-dom-lj.si/lokacije-in-ceniki/domovi-za-studente/>
11. GOV.SI. (2023). *Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov za študijsko leto 2023/2024*. Pridobljeno 4. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.gov.si/novice/2023-06-01-objavljen-razpis-za-subvencionirano-bivanje-studentov-za-studijsko-leto-20232024/>
12. Študentski dom Ljubljana. (2024). *Cene za mesec maj*. Pridobljeno 20. 4. 2024 s spletne strani: https://www.stud-dom-lj.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/ceniki/Maj_2024/ceniki_domovi_maj_2024.pdf
13. Interni vir Študentski dom Ljubljana. (2024)
14. GOV.SI. (2024). *Subvencionirana študentska prehrana*. Pridobljeno 11. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.gov.si teme/subvencionirana-studentska-prehrana/>
15. Študentska prehrana. (2024). *Imenik lokalov*. Pridobljeno 11. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.studentska-prehrana.si/sl/restaurant>
16. Uradni list RS. (2021). *Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza*, str. 8094–8095. Pridobljeno 11. 4. 2024 s spletne strani: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021133.pdf
17. Avtobusni promet Murska Sobota d. d.. (2021). *Subvencionirane dijaške in študentske vozovnice IJPP*. Pridobljeno 11. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.apms.si/go/565/Subvencionirane-IJPP-vozovnice-za-dijake-in-studente>
18. Javni holding Ljubljana. (2024). *Javni holding Ljubljana*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.jhl.si/javni-holding-ljubljana>
19. LPP. (2023). *Cenik vozovnic v mestnem in integriranem potniškem prometu*. Pridobljeno 16. 4. 2024 s spletne strani: https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/cenik_vozovnic_v_mestnem_in_integriranem_potniskem_prometu_velja_od_29.11._2023.pdf
20. Študentski domovi UM. (2024). *Domovi*. Pridobljeno 4. 4. 2024 s spletne strani: <https://sd.um.si/portal/index.php/nasi-domovi>
21. Študentski domovi UM. (2023). *Ceniki stanarin, parkiranja in ostalih storitev študentskih domov*. Pridobljeno 4. 4. 2024 s spletne strani: [file:///C:/Users/PC/Downloads/Cenik%20stanarin%20parkiranja%20in%20ostalih%20storitev%20v%20veljavi%20od%203.%2010.%202023%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/Cenik%20stanarin%20parkiranja%20in%20ostalih%20storitev%20v%20veljavi%20od%203.%2010.%202023%20(1).pdf)
22. MARPROM. (2022). *Mestni promet*. Pridobljeno 11. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.marprom.si/ceniki-in-vozovnice/mestni-promet/>
23. Študentski domovi UP. (2023). *Študentski domovi*. Pridobljeno 15. 4. 2024 s spletne strani: <https://sd.upr.si/>
24. Študentski domovi UP. (2023). *Cenik stanarin in drugih storitev UP študentski domovi 2023/2024*. Pridobljeno 15. 4. 2024 s spletne strani: https://sd.upr.si/wp-content/uploads/2023/10/2023_24_Cenik-UP-SD.pdf
25. Interni vir podjetja Arriva. (2024).
26. GOV.SI. (2024). *Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 evra*. Pridobljeno 23. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.gov.si/novice/2024-01-23-minimalna-placa-za-delo-opravljeno-po-1-januarju-2024-znasa-1-25390-evra/>
27. Statistični urad RS. (2024). *Plača zaposlenih pri pravnih osebah, februar 2024*. Pridobljeno 23. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/12817>
28. Gril, A. idr. (2022). *EVROŠTUDENT VII – Nacionalno poročilo - Slovenija*. Ljubljana, str. 60, 86. Pridobljeno 25. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/02/evrostudentVII.pdf>
29. Študentska organizacija Slovenije. (2021). *Štipendiranje*. Pridobljeno 25. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zakon-za-urejanje-polozaja-studentov/stipendiranje/>
30. Hočevar, B. (2024). *Minimalna plača bo 902 evra neto*. Pridobljeno 23. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.delo.si/novice/slovenija/minimalna-placa-bo-902-evra-neto/>
31. GOV.SI. (2024). *Državna štipendija*. Pridobljeno 23. 4. 2024 s spletne strani: <https://www.gov.si teme/drzavna-stipendija/>